

знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. *Ефективна економіка*. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf.

DOI 10.5281/zenodo.14741714

КОРУПЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ

Доля М.І., здобувачка кафедри економіки
Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Корупція протягом тривалого часу залишається однією з найгостріших проблем України та є предметом постійних дискусій як серед української, так і міжнародної спільноти. Відповідно до чинного Закону України «Про запобігання корупції», корупція визначається як використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей для отримання неправомірної вигоди [4]. Як і будь-яке соціальне явище, корупція проникає в певні суспільні відносини, але не може існувати в інших. Тому боротьба з корупцією зводиться до зміни тих суспільних відносин, які створюють умови для її існування, на такі, в яких корупція неможлива. До факторів, які сприяють корупції, належать приватна власність і забюрократизованість системи державного управління. Очевидними наслідками високого рівня хабарництва та зловживань є руйнування системи суспільних цінностей, тотальна недовіра до державних органів, що в кінцевому підсумку спричиняє негативні економічні наслідки, збільшує нерівність та уповільнює зростання доходів населення [2, 5].

За даними міжнародної неурядової організації Transparency International, Україна за рівнем поширеності корупції у державному та економічному секторах знаходиться на 104 місці в рейтингу з 180 країн. [1]. Цей рейтинг сформовано за підсумками 2023 року і в порівнянні з рейтингом 2012-2019 рр. це вже набагато покращена цифра, хоча попереду все ще залишаються країни, що розвиваються, такі, як Ефіопія, Марокко та Індія, і це не може не засмучувати.

Вся система запобігання й протидії корупції складається з основних елементів:

- політичний: це політична воля, імпульс, поштовх, який надає всім бажання, сил, наснаги, щоб боротися з корупцією;
- далі вибудовується необхідна законодавча база. Відповідно до ст. 19 Конституції України, всі державні органи, органи місцевого самоврядування мають діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, визначений Конституцією й законами. Таким чином, якщо держава бореться з корупцією, вона має робити це на законних підставах;
- заходи контрольного та іншого характеру, яких ми вживаємо, щоб розроблені закони діяли й досягали мети;
- невідворотність відповідальності;
- спільна діяльність суспільства й держави, суспільства й міжнародних партнерів, нетолерантність до корупції, контроль за державою, що сприятиме виникненню політичної волі [8].

Якщо ж розглядати на практиці, то не дивлячись на створення таких юридичних осіб публічного права, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро України чи Національна рада з питань антикорупційної політики, фактично президент ніколи не втручався у ці процеси, а Верховна Рада України створювала перепони під час обрання нового керівника САП, затягувала з ухваленням Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми. Кабінет міністрів України також не сприяв діяльності конкурсної комісії по САП та НАБУ [7]. Тож не дивно, що населенням більшість державних програм, заяв, указів і навіть прийнятих законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, сприймаються лише як імітація діяльності [3].

Треба також зазначити, що, на мою думку, головною складовою корупційної проблеми в Україні є також психологічна і соціальна. Адже прийнято вважати, що корупція – справа можновладців, але ж вона поширюється

і на побутовому рівні і сприймається, як спосіб спростити життя, «зрізати кути». У нас це закладено на культурному рівні. Тому, щоб покращити корупційну обстановку в Україні, насамперед треба орієнтуватися на досвід найменш корумпованої країни світу – Данії. Цьому сприяють, насамперед, зрілість громадянського суспільства, пропаганда нульової толерантності до корупції, чітке антикорупційне законодавство, ефективна система громадського та парламентського контролю за діями виконавчої влади [6].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гребенюк Б. Індекс сприйняття корупції. *Litopys Volyni*. 2021. № 23. С. 123–127. URL: <https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.22>.
2. Дегтяр В. Корупція. *Безпека життєдіяльності*. 2009. № 5. С. 40.
3. Костенко О. М. «Людський фактор» основний антикорупційний засіб. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 4. С. 8–11.
4. Лєгеца Є. О. Щодо розуміння основних термінів Закону України «Про запобігання корупції». *Bulletin of Alfred Nobel University Series "Law"*. 2020. Т. 1. № 1. С. 103–109. URL: <https://doi.org/10.32342/2709-6408-2020-1-1-14>.
5. Маслак О.І., Воробйова Л.Д. *Економіка промислового підприємства: навч. посібник*. К.: Центр учбової літератури, 2011. 172 с.
6. Маслак О.І., Гришко Н.Є. Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2013. № 1. С. 198-208.
7. Прокопів Б. Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів України. *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. Вип. 4 (16). С. 144–148.
8. Хавронюк М. Щодо юридичної визначеності антикорупційних положень Кримінального кодексу України. *Юридичний вісник України*. 2019. С. 12–14.